

BADIY ADABIYOTGA TARIXIY YONDASHUV MASALALARI

Toshmurodova Nigora Mansurovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
magistranti

Annotatsiya

Mazkur maqolada badiiy adabiyotga tarixiy yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Adabiy asarlarni o'rganishda tarixiy jarayonlar, ijtimoiy-madaniy sharoit va davr ruhini hisobga olishning ahamiyati yoritilgan. Muallif tomonidan tarixiy yondashuvning shakllanishi, asosiy tamoyillari va adabiyotshunoslikdagi qo'llanishi misollar orqali ko'rib chiqiladi. Shuningdek, turli adabiy davr vakillarining ijodi orqali tarixiy yondashuvning samaradorligi hamda badiiy asar va tarixiy haqiqat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ochib beriladi. Maqolada badiiy matnni tarixiy kontekstda tahlil qilish orqali milliy adabiy merosni yanada chuqurroq anglash zarurligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Tarixiy yondashuv, badiiy adabiyot, adabiyotshunoslik, tarixiy jarayon, ijtimoiy-madaniy muhit, badiiy talqin, milliy meros.

Adabiyotshunoslikda badiiy matnni tarixiy kontekstda tahlil qilish — muayyan davr ruhini, ijtimoiy-siyosiy sharoitni, madaniy muhitni anglash orqali asarning chuqur ma'no qatlamlariga kirib borish imkonini beradi. Bu yondashuv badiiy asarni faqat estetik fenomen sifatida emas, balki o'z zamoni bilan uzviy bog'liq madaniy-tarixiy hodisa sifatida o'rganishni taqozo etadi.

Badiiy adabiyotga tarixiy yondashuv, avvalo, asar yaratilgan davrdagi:

- ijtimoiy-siyosiy muhit,
- muallifning hayoti va qarashlari,
- adabiy an'analar va uslublar,
- madaniy-ma'naviy jarayonlarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi.

Sharif Yusupovning ilmiy izlanishlari aynan shu yondashuv asosida qurilgan bo'lib, u adabiy muhitni tarixiy taraqqiyot bilan chambarchas bog'lab o'rganadi. Xususan, Qo'qon va Toshkent adabiy muhitining shakllanishida tarixiy sharoit, siyosiy boshqaruv shakllari, diniy-ma'rifiy harakatlar va ijodkor shaxslar faoliyati hal qiluvchi rol o'ynaganini ta'kidlaydi. U adabiy jarayonni zamon ruhi, ijtimoiy ehtiyoj va estetik talablar bilan uyg'un holda tahlil qiladi.

Tarixiy yondashuvning dolzarbligi shundaki, u orqali adabiy asar faqat matn emas, balki ma'naviy-madaniy xotira shakli sifatida o'rganiladi. Bu esa o'z navbatida milliy adabiyot tarixini mukammalroq anglash, tarixiy tajribaning badiiy aksini tahlil qilish imkonini beradi.

Badiiy adabiyotga tarixiy yondashuv — adabiyotshunoslikda keng qo'llaniladigan muhim metodlardan biridir. Ushbu yondashuv asarning badiiy shakli, g'oyaviy yo'nalishi, obrazlar tizimi va estetik tuzilishini uning yaratilgan davridagi tarixiy-ijtimoiy kontekst bilan bog'liq holda talqin etishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuvning nazariy asosi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shakllangan bo'lib, u V. G. Belinskiy, G. Plekhanov, A. Veselovskiy, M. Gorkiy kabi adabiyotshunoslarning g'oyalari bilan bevosita bog'liq. Ular badiiy asarni tarixiy taraqqiyot mahsuli sifatida ko'rib, yozuvchi shaxsiyatini esa muayyan tarixiy davrning mahsuli deb baholaganlar.

Adabiyotshunoslikda tarixiylik masalasi jahon va o'zbek adabiyotshunosligida keng tadqiq qilingan. Xususan, rus adabiyotshunosi Yu.Borev badiiy asarga yondashuv usullarini sanar ekan ikki yondashuvda tarixiylikni inobatga oladi:

1. Tarixiy-madaniy yondashuv;
2. Qiyosiy-tarixiy yondashuv.

Yu.Borev shu mavzuga oid kitobida ushbu yondashuvlarni izchil tavsiflaydi¹⁸. Adabiyotshunos olim Abdug'afur Rasulov “Badiiy asarga yondashuv asoslari” o'quv qo'llanmasida “tarixiy-biografik”, “tarixiy-funksional” yondashuvni o'zbek adabiyoti manbalari asosida yoritib beradi¹⁹.

Adabiy talqin masalasida ham izlanishlar anchagina. Bahodir Karimovning “Adabiyotshunoslik metodologiyasi” kitobida shunday fikrlar keltiriladi: “Germenevtika ta'limotida “talqin” so'zi istilohiy mazmunda keladi. Germenevtikaning o'zi esa g'arbda matn talqini nazariyasi va amaliyoti hamda zamonaviy falsafadadagi oqimlardan biri ma'nosida izohlanadi... “Tushunish”, “tushuntirish”, “tushunishdan oldingi holat” bir-biri bilan o'zaro bog'liq istilohlar hisoblanadi. Tushunish talqin jarayonining ijodiy natijasidir. Talqin – tushunish va tushuntirish jarayoni²⁰.

Tarixiy yondashuv quyidagi nazariy tamoyillarga asoslanadi:

1. Adabiyot — tarixiy ong shaklidir: adabiy asar o'z davrining ruhiy holati, ijtimoiy ziddiyatlari va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi.
2. Yozuvchi — davr ifodachisi: adibning dunyoqarashi, estetik ideal va badiiy tafakkuri tarixiy sharoit bilan uzviy bog'liq.

¹⁸ Боров Ю. Искусство интерпретации и оценки. – М.: 1981. Стр.47-66.

¹⁹ Расулов А. Бадий асарга ёндашув асослари. – Т.:2003, 43-бет.

²⁰ Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. – Т: Мухаррир

3. Matn — tarixiy manba: badiiy asar faqat estetik hodisa emas, balki o'z zamonining madaniy va ijtimoiy hujjati sifatida qaraladi.

Bunday yondashuv, odatda, sotsiologik adabiyotshunoslik, madaniy-tarixiy maktab, marksistik tahlil doirasida keng qo'llanadi. Shuningdek, zamonaviy adabiyotshunoslikda tarixiy yondashuv madaniyatshunoslik, psixologik tahlil va qiyosiy adabiyot metodlari bilan integratsiyalashgan holda ishlatilmoqda. Tarixiy yondashuv badiiy asarning zamonaviy talqini uchun ham muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki har bir asar o'z davrining ijtimoiy-madaniy hodisasi bo'lish bilan birga, umuminsoniy g'oyalarni ham tarixiy shakllarda ifoda etadi.

Badiiy adabiyotga tarixiy yondashuv turli nazariy maktablar va metodologik qarashlar asosida shakllanib, bir necha asosiy yo'nalishlarga ajratiladi. Har bir yondashuvning o'ziga xos tahlil mezonlari va maqsadi mavjud. Quyida eng muhim tarixiy yondashuv turlari keltiriladi:

1. Sotsiologik yondashuv. Ushbu yondashuv adabiy asarni jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi, sinfiy munosabatlar, siyosiy va iqtisodiy sharoit bilan bog'lab talqin qiladi. Marksistik adabiyotshunoslik asosida shakllangan bu yondashuvda yozuvchi — ijtimoiy ongning ifodachisi, asar esa jamiyatdagi ziddiyatlarning badiiy aksidir.

2. Tarixiy-kultural yondashuv. Bu yondashuv asarni tarixiy davrning madaniy, diniy, falsafiy va estetik qadriyatlari bilan bog'liq holda o'rganadi. Yozuvchining dunyoqarashi va obrazlar tizimi ayni davrda hukm surgan madaniy muhit asosida talqin qilinadi. A. Veselovskiy va uning izdoshlari tomonidan rivojlantirilgan.

3. Biografik-tarixiy yondashuv. Adabiy asarni yozuvchining hayoti, shaxsiy tajribalari va ichki kechinmalari bilan bog'lab tahlil qiluvchi yondashuv. Tarixiy sharoit muallifning ruhiy holatiga va ijodiy qarashlariga qanday ta'sir qilgani asosiy e'tiborda bo'ladi.

4. Estetik-tarixiy yondashuv. Bu yondashuvda adabiy asarning shakl va mazmuni, poetik uslubi tarixiy taraqqiyot nuqtai nazaridan baholanadi. Ya'ni asardagi badiiylik mezonlari va estetik tamoyillar zamon o'zgarishi bilan qanday rivojlanganini aniqlash maqsad qilinadi.

5. Psixologik-tarixiy yondashuv. Yozuvchi va obrazlarning ruhiy kechinmalari tarixiy sharoit ta'sirida qanday shakllanganini o'rganadi. Bu yondashuvda tarix — inson ruhiyatining shakllanish manbai sifatida qaraladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, badiiy adabiyotga tarixiy yondashuv nafaqat asarning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga, balki uning yaratilgan davrini kengroq tasavvur etishga xizmat qiladi. Tarixiy jarayonlar va ijtimoiy-madaniy sharoitlarni hisobga olish orqali badiiy matnning g'oyaviy-estetik qirralari yanada to'liq ochiladi. Shu asosda, milliy adabiy merosni ilmiy asosda o'rganish va uni kelajak avlodlarga yetkazishda tarixiy yondashuv muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, adabiyotshunoslikda yangi izlanishlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- ¹ Борев Ю. Искусство интерпретации и оценки. – М.: 1981.
¹ Расулов А. Бадиий асарга ёндашув асослари. – Т.:2003.
¹ Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. – Т: Мухаррир.

